
УДК 343.1

DOI 10.5281/zenodo.20053351

Юрков Д. В.

Юрков Даниил Валерьевич, Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП им. В.М. Лебедева», д. 5, ул. Павленко, Симферополь, Республика Крым, Южный федеральный округ, Россия, 295051. E-mail: vasilyuk_danya@mail.ru.

Научный руководитель: Ануфриева Екатерина Андреевна, кандидат юридических наук, доцент, Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП им. В.М. Лебедева», д. 5, ул. Павленко, Симферополь, Республика Крым, Южный федеральный округ, Россия, 295051. E-mail: vasilyuk_danya@mail.ru.

Институт ходатайства в системе уголовно-процессуальных гарантий прав личности в судебном разбирательстве

Аннотация. В статье рассматривается институт ходатайства в системе уголовно-процессуальных гарантий прав личности в судебном разбирательстве. Обосновывается его ключевая роль как механизма реализации принципов состязательности, равноправия сторон и обеспечения права на защиту. Анализируются научные подходы к определению понятия «ходатайство», выявляются их достоинства и недостатки, на основе чего формулируется авторское определение данного института. Особое внимание уделяется проблемам правового регулирования, связанным с отсутствием легального определения ходатайства, а также неопределенностью порядка его подачи и сроков рассмотрения. Отмечается неоднозначность правоприменительной практики, в том числе при определении момента подачи ходатайства и исчислении сроков его разрешения. Делается вывод о необходимости совершенствования уголовно-процессуального законодательства путем конкретизации указанных положений в целях повышения уровня защиты прав личности.

Ключевые слова: ходатайство, уголовный процесс, уголовно-процессуальные гарантии, права личности, судебное разбирательство, сроки рассмотрения ходатайств.

Yurkov D. V.

Yurkov Daniil Valerievich, Crimean branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Unitary Enterprise named after V. M. Lebedev", building 5, Pavlenko Street, Simferopol, Republic of Crimea, Southern Federal District, Russia, 295051. E-mail: vasilyuk_danya@mail.ru.

Scientific Supervisor: Anufrieva Ekaterina Andreevna, PhD in Law, Associate Professor, Crimean branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Unitary Enterprise named after V. M. Lebedev", building 5, Pavlenko Street, Simferopol, Republic of Crimea, Southern Federal District, Russia, 295051. E-mail: vasilyuk_danya@mail.ru.

Institute of petition in the system of criminal procedural guarantees of individuals' rights in court proceedings

Abstract. This article examines the institution of petition within the system of criminal procedural guarantees of individual rights in court proceedings. Its key role as a mechanism for implementing the principles of adversarial proceedings, equality of arms, and ensuring the right to defense is substantiated. Scientific approaches to defining the concept of "petition" are analyzed, their strengths and weaknesses are identified, and the author formulates a definition of this institution based on these approaches. Particular attention is given to the problems of legal regulation associated with the lack of a legal definition of petition, as well as the uncertainty of the procedure for filing and the timeframes for its consideration. The ambiguity of law enforcement practice is noted, including in determining the moment of filing a petition and calculating the timeframes for its resolution. The article concludes that criminal procedural legislation needs to be improved by clarifying these provisions in order to enhance the protection of individual rights.

Key words: petition, criminal proceedings, criminal procedural guarantees, personal rights, judicial proceedings, time limits for consideration of petitions.

Институт ходатайства в уголовном процессе занимает центральное место в системе гарантий прав личности, поскольку именно через него обеспечивается контроль за законностью и обоснованностью решений органов, обладающих властными полномочиями. Значимость данного института подтверждается статистическими данными, отражающими востребованность ходатайств на различных стадиях уголовного судопроизводства. Так, в первом полугодии 2025 г. в целом по Российской Федерации было подано 14913 ходатайств об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, из которых 5537 было удовлетворено; об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ — 8805 ходатайств, из которых 5083 удовлетворено; о зачете времени содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении — подано 3750 ходатайств, удовлетворено — 1200 [10]. Приведённые цифры охватывают преимущественно стадию исполнения приговора, однако они наглядно иллюстрируют общую картину: институт ходатайств пронизывает всё уголовное судопроизводство, и его значимость неуклонно возрастает по мере движения дела к судебным стадиям. Что касается собственно судебного разбирательства, то здесь ходатайства выступают основным инструментом реализации сторонами своих процессуальных прав, и их

количество, как показывает практика, стабильно высоко.

Актуальность исследования усиливается недостаточно четким регулированием данного института в законодательстве, что вызывает активную научную дискуссию.

Данная тема стала предметом исследования отдельных авторов, среди которых следует отметить Е.А. Власову, Т.В. Моисееву, Т.Ю. Дементьеву, Д.А. Семенову, А.М. Черкасову и других. Одни авторы анализируют подачу ходатайств на досудебных стадиях, другие — в судебном разбирательстве. Д.А. Семенова исследовала сущность ходатайства и его правовую природу. А.М. Черкасовой на основе судебной практики проведен анализ актуальных проблем правовой регламентации сроков рассмотрения и разрешения ходатайств в уголовном процессе.

Проблема исследования определяется тем, что, несмотря на достаточную научную разработку, институт ходатайства требует не только теоретического дальнейшего осмысления, но и нормативного уточнения в целях обеспечения высокого уровня защиты прав граждан в уголовном процессе. В уголовно-процессуальном законодательстве нет легального (нормативного) определения ходатайства, хотя сам термин используется постоянно. Также судебные органы не всегда единообразно толкуют нормы,

регулирующие производство по ходатайствам, что снижает правовую определенность.

Целью настоящего исследования является анализ института ходатайства в системе уголовно-процессуальных гарантий прав личности в судебном разбирательстве.

Права и свободы человека в уголовном судопроизводстве, являясь первостепенным объектом государственной охраны, не ограничиваются лишь их формальным закреплением в законе. Их реальная защита обеспечивается системой процессуальных гарантий, важнейшей из которых выступает механизм восстановления нарушенных прав через рассмотрение ходатайств участников процесса. Особую значимость право на подачу ходатайств приобретает в судебном разбирательстве, где решается вопрос о виновности лица и назначении ему наказания.

Прежде всего необходимо определить, что понимается под термином «ходатайство». Как было отмечено выше, действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит легального определения данного понятия, несмотря на его широкое и систематическое использование в нормах, регулирующих судебное разбирательство.

В литературе отмечается, что ходатайство — это «письменное либо устное обращение любого лица, чьи права и законные интересы затронуты в ходе уголовного судопроизводства, к следователю, дознавателю, в чьем производстве находится данное уголовное дело, либо в суд с требованием осуществить какие-либо процессуальные действия или принять процессуальные решения, имеющие значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов ходатайствующего лица или представляемых им лиц, организаций» [5].

Ю. И. Фединский рассматривает ходатайство как «письменное обращение гражданина с просьбой о признании его носителем определенного статуса, предоставлении ему прав, гарантий и льгот, а также о выдаче подтверждающих доку-

ментов» [3, с. 615]. Данная позиция представляется спорной по нескольким основаниям. Во-первых, недостаточно определенно обозначен круг субъектов, подающих данное обращение (имеющих право на подачу). Во-вторых, ограничивается форма (письменное) и содержание ходатайства, которое в действительности не сводится лишь к вопросам статуса и документов, а охватывает широкий спектр процессуальных действий.

Е.Б. Мизулина определяет ходатайство как «официальную просьбу, направленную следователю (дознавателю), прокурору или суду» [7, с. 326]. Данное определение отражает формальный характер обращения и указывает на круг адресатов. Однако его нельзя признать исчерпывающим, поскольку в нем не раскрывается содержание просьбы, а также не определен субъект, наделенный правом ее подачи. В результате теряется процессуальная специфика ходатайства как средства реализации прав участников уголовного судопроизводства.

Развернутую позицию занимает В. И. Зажицкий, который рассматривает ходатайство как «универсальное право участников уголовного процесса, представляющее собой их официальную просьбу, адресованную государственным органам и должностным лицам, ведущим процесс, о совершении определенных процессуальных действий или принятии решений, направленных на защиту законных интересов» [1, с. 756]. Преимуществом данного подхода является комплексный характер: автор указывает на субъектов, адресатов и содержание ходатайства, а также подчеркивает его гарантийную функцию. Вместе с тем определение носит несколько общий характер, поскольку не конкретизирует процессуальную форму и условия реализации данного права.

Наиболее детализированное определение предлагает Д. А. Семенова, которая рассматривает ходатайство как «оформленное в установленной законом форме обращение участника уголовного процесса, чьи права и законные интересы были

затронуты в ходе досудебного или судебного производства, к уполномоченному лицу, содержащее требование о совершении процессуальных действий или принятии процессуальных решений в целях защиты законных прав и интересов заявителя» [9, с. 24]. Данное определение отличается высокой степенью точности: в нем отражены субъект обращения, его процессуальная форма, адресат, содержание и целевая направленность. Вместе с тем формулировка «чьи права и законные интересы были затронуты» может толковаться ограничительно — как указание на то, что ходатайство допустимо лишь при уже состоявшемся вторжении в правовую сферу лица. Однако судебная практика свидетельствует, что ходатайства нередко заявляются не в ответ на нарушение, а с целью создания условий для реализации права, которое без соответствующего процессуального решения осуществлено быть не может. Например, ходатайство о допуске защитника, о приобщении доказательств, о вызове свидетеля — во всех этих случаях участник процесса не утверждает, что его право уже нарушено; он просит суд совершить действие, без которого реализация права окажется невозможной. Разграничение ситуаций «защиты» (когда право уже нарушено или оспорено) и «реализации» (когда право существует, но требует процессуального содействия для его осуществления) имеет принципиальное значение для определения оснований и пределов рассмотрения ходатайства.

По нашему мнению, под ходатайством в уголовном судопроизводстве следует понимать оформленное в предусмотренной законом форме обращение участника уголовного процесса к суду, прокурору, следователю или дознавателю, содержащее просьбу о совершении процессуальных действий либо принятии процессуальных решений, направленных на реализацию и защиту его прав, законных интересов либо на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В литературе также выделяется отдельный вид ходатайства — судебное ходатайство, т. е. то, которое направляется суду. Н.А. Фролов считает, что «судебное ходатайство представляет собой процессуальное действие, посредством которого участник уголовного судопроизводства обращается к суду с просьбой о совершении определенных процессуальных действий либо принятии соответствующего решения» [11, с. 581].

Право на ходатайство принадлежит всем участникам рассмотрения дела в судебном заседании. «В судебном заседании стороны обвинения и защиты пользуются равными правами на заявление ходатайств» [8, с. 89]. Также ходатайство может подавать иные лица, права и законные интересы которых затронуты в ходе судебного производства.

Одна из проблем заключается в том, что ст. 119 УПК РФ устанавливает лишь общее правило о том, что ходатайство может быть заявлено дознавателю, следователю или в суд. Однако механизм исчисления сроков их рассмотрения прямо не урегулирован, что порождает правоприменительные трудности.

Согласно ст. 121 УПК РФ ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. Также в уголовно-процессуальном законе закреплены особые сроки (ч. 3, 5 ст. 35 УПК РФ, ч. 8 ст. 109 УПК РФ и др.). В этом аспекте возникают две проблемы: фиксация момента заявления ходатайства суду (например, при подаче письменного ходатайства в канцелярию суда) и проблема срока его рассмотрения.

В условиях отсутствия законодательного уточнения под «днем заявления» на практике могут пониматься как момент регистрации ходатайства, так и момент его фактического поступления уполномоченному субъекту. С научной точки зрения более обоснованным является исчисление срока именно с момента фактического поступления ходатайства в распоряжение должностного лица или суда,

поскольку с этого времени возникает реальная возможность его рассмотрения.

Вторая проблема заключается в том, что суды затягивают рассмотрение ходатайств. Анализ судебной практики позволяет выделить несколько типичных причин, по которым рассмотрение ходатайства откладывается на более позднее время. К их числу относятся: необходимость истребования дополнительных материалов для проверки доводов ходатайства; потребность в выяснении мнения других участников процесса, временно отсутствующих в зале судебного заседания; оценка ходатайства в совокупности с иными доказательствами, исследование которых ещё не завершено; а также случаи, когда разрешение ходатайства по существу на данном этапе судебного следствия является преждевременным.

Отношение высшей судебной инстанции к отсрочке рассмотрения ходатайств не отличается единообразием. В одних случаях Верховный Суд РФ признаёт такую практику допустимой: так, в апелляционном определении по делу № 223-АПУ20-2 указано, что «в силу положений УПК РФ суд вправе рассмотрение какого-либо ходатайства сторон отложить на более позднее время, не разрешая это ходатайство по существу сразу же после его заявления, и закон не обязывает суд принимать решение по каждому ходатайству незамедлительно» [2]. В других случаях, напротив, нерассмотрение ходатайства в день его заявления признаётся существенным нарушением уголовно-процессуального закона — в особенности когда это повлекло ограничение права на защиту, воспрепятствовало представлению доказательств или иным образом отразилось на законности итогового решения. Подобная противоречивость позиций высшей судебной инстанции сама по себе выступает фактором, порождающим неопределённость в деятельности нижестоящих судов.

Анализируя судебную практику, отдельные авторы отмечают, что «среди судебного сообщества распространена практика не только несвоевременного

рассмотрения заявленных ходатайств, но и полного их игнорирования в нарушение ст. 122, 271 УПК РФ, что приводит к ограничению прав и свобод граждан» [12]. Следовательно, на основе анализа судебной практики можно сделать вывод, что затягивание рассмотрения ходатайств и даже их игнорирование имеет место. Это, безусловно, является негативной тенденцией, которая требует своего решения.

Действующий уголовно-процессуальный закон предусматривает механизмы реагирования на нарушения, связанные с рассмотрением ходатайств. Участник процесса, чьё ходатайство не рассмотрено либо рассмотрено с нарушением установленного порядка, вправе обратиться с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, обжаловать соответствующее бездействие суда. Кроме того, факт нерассмотрения ходатайства может служить основанием для отложения судебного разбирательства, а в дальнейшем — для обжалования итогового судебного решения со ссылкой на нарушение процессуальных гарантий. Однако практическая эффективность этих механизмов остаётся невысокой: обжалование в порядке ст. 125 УПК РФ требует времени, а итоговое решение не всегда отменяется вышестоящей инстанцией исключительно по мотиву несвоевременного рассмотрения ходатайства, если суд приходит к выводу, что данное нарушение не повлияло на законность и обоснованность приговора.

Пробелы в правовом регулировании порядка подачи и сроков рассмотрения ходатайств снижают эффективность данного института как гарантии прав личности. В целях их устранения представляется необходимым нормативное закрепление момента подачи ходатайства, а также установление единых правил исчисления сроков его рассмотрения в зависимости от способа подачи. В частности, представляется целесообразным дополнить ст. 121 УПК РФ положением следующего содержания: «Ходатайство, заявленное в судебном заседании, подлежит рассмот-

рению и разрешению непосредственно после его заявления. В случае если для разрешения ходатайства требуется истребование дополнительных материалов либо выяснение мнения отсутствующих участников процесса, суд вправе отложить его рассмотрение, но не более чем до окончания судебного следствия, о чём выносится мотивированное определение. Письменное ходатайство, поданное через канцелярию суда, считается заявленным с момента его регистрации и подлежит разрешению не позднее трёх суток с указанного момента». В литературе уже длительное время предлагается «конкретизировать в УПК РФ момент рассмотрения ходатайства и принятия по нему решения» [6, с. 24]. Реализация указанных мер будет способствовать обеспечению единообразия правоприменительной практики и усилению гарантийной функции уголовного судопроизводства в целом.

Итак, институт ходатайства в уголовном судопроизводстве занимает ключевое место в системе процессуальных гарантий прав личности, выступая действенным механизмом реализации принципов состязательности, равноправия сторон и обеспечения права на защиту. Именно посредством заявления и рассмотрения ходатайств обеспечивается возможность активного участия сторон в процессе, а также контроль за законностью и обоснованностью принимаемых процессуальных решений. Существующие пробелы в правовом регулировании института ходатайств снижают его эффективность как инструмента защиты прав личности. В целях совершенствования уголовно-процессуального законодательства представляется необходимым нормативное закрепление момента подачи ходатайства, а также конкретизация порядка и сроков его рассмотрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А. И., Артамонов А. А., Ахметшин Х. М. и др. Российская криминологическая энциклопедия. М.: Норма, 2000. 808 с.
2. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 9 июля 2020 г. Дело № 223-АПУ20-2. URL: <https://sudact.ru/vsrfdoc/c1awsN3pEIVC/> (дата обращения: 17.03.2026).
3. Фединский Ю. И. Большой словарь официальных юридических терминов. М.: Экономика, 2001. 646 с.
4. Власова Е. А., Моисеева Т.В., Дементьева Т.Ю. Актуальные аспекты института ходатайств в современном уголовно-процессуальном праве // Вестник СурГУ. 2025. №2. С. 92–99. DOI 10.35266/2949-3455-2025-2-8.
5. Дациева Х.Г., Муталибова Э.М. Ходатайства и жалобы в российском уголовном процессе как гарантия прав и свобод человека и гражданина // Закон и право. 2022. №1. С. 163–165. DOI 10.24412/2073-3313-2022-1-163-165.
6. Зеленская Ю. Е. Разрешение ходатайств в российском уголовном судопроизводстве // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2013. № 3. С. 17–24.
7. Алексеева Л.Б. и др. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юристъ, 2004. 822 с.
8. Мищенко В. В. Уголовный процесс. Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2022. 120 с.
9. Семенова Д. А. Сущность ходатайства и его правовая природа // Молодежный научный форум: сб. ст. по материалам CLXXX студенческой междунар. науч.-практ. конф. М.: Международный центр науки и образования, 2022. С. 21–25.
10. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации // Официальный сайт. URL: <https://cdcr.ru/> (дата обращения: 29.03.2026).
11. Фролов Н. А. Актуальность и проблемы судебного ходатайства в современной системе уголовного судопроизводства // Закон и общество: история, проблемы, перспективы: материалы XXVII межрегиональной научно-практической конференции студентов и аспирантов. Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2024. С. 581–583.

12. Черкасова А.М. Актуальные проблемы правовой регламентации сроков рассмотрения и разрешения ходатайств в уголовном процессе // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2024. №1 (41). С. 41–47.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alekseev A. I., Artamonov A. A., Ahmetshin H. M. i dr. Rossijskaya kriminologicheskaya enciklopediya. M.: Norma, 2000. 808 s.
2. Apellyacionnoe opredelenie Verhovnogo Suda RF ot 9 iyulya 2020 g. Delo № 223-APU20-2. URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/c1awsN3pEIVC/> (data obrashcheniya: 17.03.2026).
3. Fedinskij YU. I. Bol'shoj slovar' oficial'nyh yuridicheskikh terminov. M.: Ekonomika, 2001. 646 s.
4. Vlasova E. A., Moiseeva T.V., Dement'eva T.YU. Aktual'nye aspekty instituta hodatajstv v sovremennom ugolovno-processual'nom prave // Vestnik SurGU. 2025. №2. S. 92–99. DOI 10.35266/2949-3455-2025-2-8.
5. Dacieva H.G., Mutalibova E.M. Hodatajstva i zhaloby v rossijskom ugolovnom processe kak garantiya prav i svobod cheloveka i grazhdanina // Zakon i pravo. 2022. №1. S. 163–165. DOI 10.24412/2073-3313-2022-1-163-165.
6. Zelenskaya YU. E. Razreshenie hodatajstv v rossijskom ugolovnom sudoproizvodstve // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2013. № 3. S. 17–24.
7. Alekseeva L.B. i dr. Kommentarij k Ugolovno-processual'nomu kodeksu Rossijskoj Federacii. 2-e izd., pererab. i dop. Moskva: YUrist", 2004. 822 s.
8. Mishchenko V. V. Ugolovnyj process. Kemerovo: Kuzbasskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet imeni T. F. Gorbacheva, 2022. 120 s.
9. Semenova D. A. Sushchnost' hodatajstva i ego pravovaya priroda // Molodezhnyj nauchnyj forum: sb. st. po materialam CLXXX studencheskoj mezhdunar. nauch.-prakt. konf. M.: Mezhdunarodnyj centr nauki i obrazovaniya, 2022. S. 21–25.
10. Sudebnyj departament pri Verhovnom Sude Rossijskoj Federacii // Oficial'nyj sajt. URL: <https://cdep.ru/> (data obrashcheniya: 29.03.2026).
11. Frolov N. A. Aktual'nost' i problemy sudebnogo hodatajstva v sovremennoj sisteme ugolovnogogo sudoproizvodstva // Zakon i obshchestvo: istoriya, problemy, perspektivy: materialy XXVII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii studentov i aspirantov. Krasnoyarsk: Krasnoyarskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2024. S. 581–583.
12. Черкасова А.М. Актуальные проблемы правовой регламентации сроков рассмотрения и разрешения ходатайств в уголовном процессе // Вестник Урал'ского юридического института МВД России. 2024. №1(41). С. 41–47.

Поступила в редакцию: 29.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.